

Dolgotrajno ohranjanje raziskovalnih
podatkov v manjših raziskovalnih
infrastrukturah:
Uporaba odprtokodne aplikacije
Archivematica

Andrej Pančur (Inštitut za novejšo zgodovino) in
Bogomir Rožman (UniPort — DR)

Mednarodna konferenca Jezikovne tehnologije in
digitalna humanistika

Ljubljana, 29. 9. — 1. 10. 2016

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov

- Obzorje 2020.
- Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015—2020: pilotni projekti bodo morali raziskovalne podatke predati institucionalnim, splošnim ali področnim repozitorijem raziskovalnih podatkov:
 - Arhiv družboslovnih podatkov
 - CLARIN.SI
 - ...

Življenjski cikel raziskovalnih podatkov

Zaupanja vreden repozitorij raziskovalnih podatkov

- je tisti repozitorij, katerega poslanstvo je zagotoviti zanesljiv, dolgoročen dostop do upravljanja digitalnih virov znotraj svoje skupnosti, tako danes kot v prihodnosti.
- Digitalna hramba raziskovalnih podatkov:
 - priprava metapodatkov in dokumentacije,
 - hramba podatkov v priporočenih formatih,
 - na priporočenih medijih,
 - priprava varnostne kopije in hrambe podatkov,
 - arhiviranje podatkov.

Raziskovalna infrastruktura Slovenskega zgodovinskega Inštituta
za novejšo zgodovino (RI INZ)

Dolgoročna hramba: Arzenal in Archivematica

portal Zgodovina Slovenije
— Sistory

XML (TEI) → DARIAH
Fedora Commons
repozitorij

publikacije
(digitalna
knjižnica)

popisi
prebivalstva

žrtve 2. vojne

ZIC in SICI

zbirke
raziskovalnih
podatkov

parlamentarni
dokumenti
(SlovParl)

strankarski
programi

krajevni
repertoriji

znanstvene
publikacije

Dolgoročna hramba

Arzenal

- Hramba digitaliziranega gradiva s področja dejavnosti knjižnic, arhivov in muzejev.
- Diskovna polja NAS (windows strežnik, NTFS): menijska struktura, datoteke + shadow copy.

Archivematica

- Hramba:
 - večjih projektnih zbirk (popisi prebivalstva, parlamentarni dokumenti);
 - zbirke raziskovalnih podatkov (v načrtu).
- Integralna zbirka odprtokodnih programskih orodij, ki uporabniku omogočajo obdelavo digitalnih objektov v skladu s funkcionalnim modelom OAIS.
- Izkoriščanje obstoječe IT infrastrukture.

- Arhiviranje na drug strežnik + shadow copy;
- Arhiviranje na več kot 50 km oddaljeno lokacijo (do konca leta).

Open Archival Information System (OAIS) reference model (ISO-STD 14721)

- Transfer: vhodni podatki:
 - Datoteke (PDF, PDFa, JPG, JP2, TIFF, XML, MP4, DOCX, XLSX, PPTX ...)
 - metapodatki na nivoju map in datotek (CSV).
- SIP (Sprejemni informacijski paket): strukturirani vhodni podatki za nadaljno obdelavo
- AIP (Arhivski informacijski paket): zip datoteka za dolgotrajno arhiviranje.
- DIP (Dostavni informacijski paket): zip datoteka za dostop, npr. na spletu:
 - lokalna spletna stran Atom za pregled DIP paketov;
 - uvoz datotek in metapodatkov iz DIP v Sistory.

Transfer

Archivematica Dashboard | archivematica/transfer

archivematica | Transfer | Ingest | Archival storage | Preservation planning | Access | Administration | mirc | Connected

Type: Standard | Transfer name: | Accession no.: /home | Browse | Start transfer

Transfer	UUID	Transfer start time	
006-vrhnika-1890a	35ad6516-da31-40d5-8e2b-b348622243fe	2016-09-05 09:01	
007-vrhnika-1900c	eb2f7dbe-a3b1-4f22-9d04-99ab3377ecbf	2016-09-06 00:00	
007-vrhnika-1900a	e2382f94-9843-4729-a861-59e441e41f8d	2016-09-05 23:26	
005-vrhnika-1870b	12178172-2846-432c-9b94-998772888952	2016-09-05 00:16	
▸ Micro-service: Create SIP from Transfer			
▸ Micro-service: Complete transfer			
▸ Micro-service: Examine contents			
▸ Micro-service: Validation			
▸ Micro-service: Characterize and extract metadata			
▸ Micro-service: Update METS.xml document			
▸ Micro-service: Extract packages			
▸ Micro-service: Identify file format			
▸ Micro-service: Clean up names			
▸ Micro-service: Generate transfer structure report			
▸ Micro-service: Scan for viruses			
▸ Micro-service: Quarantine			
▸ Micro-service: Verify transfer checksums			
▸ Micro-service: Generate METS.xml document			
▸ Micro-service: Reformat metadata files			
▸ Micro-service: Assign file UUIDs and checksums			
▸ Micro-service: Include default Transfer processingMCP.xml			
▸ Micro-service: Rename with transfer UUID			
▸ Micro-service: Verify transfer compliance			

Ingest SIP

Archivematica Dashboa x +

← → ↻ | archivematica/ingest

archivematica Transfer Ingest Archival storage Preservation planning Access Administration mirc ▾ Connected

Any ▾ Keyword ▾ Search transfer backlog

[Add New](#)

originals

Hide View File

arrange

Delete Create SIP Edit Metadata Add Directory

Submission Information Package	UUID	Ingest start time	
✓ _SI_ZAL_LJU_504_131	87767a3c-638e-4b1a-b6c7-c15a8c12a67e	2016-09-25 08:22	
✓ 008-vrhnika-1910b	20a808b2-2703-4254-9905-e80c39b14c2b	2016-09-06 08:01	
▸ Micro-service: Upload DIP			
▸ Micro-service: Store AIP			
▸ Micro-service: Prepare AIP			
▸ Micro-service: Prepare DIP			
▸ Micro-service: Generate AIP METS			
▸ Micro-service: Verify checksums			
▸ Micro-service: Process metadata directory			
▸ Micro-service: Process submission documentation			
▸ Micro-service: Transcribe SIP contents			
▸ Micro-service: Add final metadata			
▸ Micro-service: Process manually normalized files			
▸ Micro-service: Normalize			
▸ Micro-service: Clean up names			
▸ Micro-service: Remove cache files			
▸ Micro-service: Include default SIP processingMCP.xml			
▸ Micro-service: Rename SIP directory with SIP UUID			
▸ Micro-service: Verify transfer compliance			
▸ Micro-service: Verify SIP compliance			

Arhivska hramba

Any

Keyword

Search archival storage

Show files?

Show AICs?

[Add New](#)

Browse archival storage

Total size: 32790.44 MB Total files: 4944 indexed

AIP	Size	UUID	Date stored	Status	Pointer File	Actions
005-vrhnika-1870a	1265.37 MB	04d39dc9-a135-4de3-8ecb-1c6a7c895ea9	2016-09-05 00:04	Stored	Pointer File	Re-ingest
005-vrhnika-1870b	1656.42 MB	a5a29742-f814-47a7-b96d-bc26e2d00bdc	2016-09-05 03:58	Stored	Pointer File	Re-ingest
005-vrhnika-1880	2022.70 MB	1df5e5b0-1b53-4163-8916-80a3a715667e	2016-09-05 04:17	Stored	Pointer File	Re-ingest
006-vrhnika-1890a	2090.07 MB	9dc255a8-94c3-4445-ba2c-dac4761dda37	2016-09-05 15:15	Stored	Pointer File	Re-ingest
006-vrhnika-1890b	3514.43 MB	d82f2dd4-331d-456f-84a5-9ddfc5444845	2016-09-05 15:38	Stored	Pointer File	Re-ingest
007-vrhnika-1900a	2300.32 MB	4ca945e1-88f4-4779-8ffe-f265734ffec2	2016-09-06 00:51	Stored	Pointer File	Re-ingest
007-vrhnika-1900b	1856.17 MB	07e2c6be-e577-4317-8454-1c993454acca	2016-09-06 01:40	Stored	Pointer File	Re-ingest

Življenski krog podatkov

Izkušnje in priporočila

- 2 leti spremljanja razvoja Archivemattice, 2 testni instalaciji (verzija 1.3 in 1.4), produkcijska verzija 1.5
- normalizacija:
 - po normalizaciji se AIP paket lahko poveča za več kot 2x od uvoženega materiala (original + normalizirano za shrambo): JPG → TIFF → JPG
 - zato uporabljamo normalizirane formate JP2 in PDFa še pred Archivematico
- migracija AIP paketov med verzijami bo lažja šele z novimi verzijami
- stalna nadgradnja strojne opreme, ko so diskovna polja premajhna
- priporočamo snapshot pred vsako transakcijo, saj je drugače težko pospraviti napako
- poimenovanje paketov
- velika pozornost namenjena kreiranju metapodatkov (CSV)
- Problem: METS nima šumnikov (samo ASCII). Ta problem bo odpravljen v novih verzijah.
- Tabela hitrosti kreiranja AIP paketov:
 - po velikosti
 - po izboljšavah procesorskih moči (RAM, CPU)

Meritve

velikost materiala	št datotek	normalizacija	strojna oprema	čas	AIP velikost
9,5 GB	800	brez	4 CPU in 10 GB RAM	2,5 ure	10 GB
9,5 GB	800	brez	1 CPU in 10 GB RAM	8,8 ure	10 GB
Sklep: več procesorjev zelo pohitri obdelavo					
600 MB	300	z normalizacijo	4 CPU in 10 GB RAM	1,2 ure	4,8 GB
600 MB	300	z normalizacijo	1 CPU in 10 GB RAM	3,8 ure	4,8 GB
Sklep: normalizacija JPG slik naredi 8x večji AIP paket (pri pretvorbi JPG v TIFF)					